

UN DEUDOR DE VIAJE

ó
DON ROBREÑO HECHO COMICO.

FIN DE FIESTA POR

EDUARDO SALA Y SAURI.

NOTA.—La propiedad de esta pieza pertenece á José Torras, quien perseguirá rigurosamente cualquier impresion fraudulenta.

PERSONAS.

ROBREÑO.
D. DIEGO.
MARGARITA.
INES.
PABLO, zapatero.

MIGUEL, *idem*.
DOS APRENDICES, *idem*.
NOLASCO, acreedor.
VARIOS, *idem*.
UN COCHERO.

ACTO ÚNICO.

Sala de una casa de huéspedes sencillamente amueblada, una puerta en el fondo con escalera que conduce á las habitaciones de arriba, otra á la izquierda del actor que comunica al cuarto de D. Diego, otra á la derecha que figura ser la entrada. Al levantarse el telon aparecen D. Diego escribiendo y Robreño cerrando un baul.

ESCENA PRIMERA.

Rob. Se acabó: vamos por otro.
(*Va á cerrar la malela, que hay encima de una silla*)

Uno. (dentro.) ¿Inés?

Inés. (id.) Mi señor.

Uno. (id.) La leche.

Diego. Que siempre el grito la eche á Inesita ese mal potro.

Rob. Tío, no hay de qué estrañar, que jamás mujer he visto tan temeraria... y por Cristo que bien podría jurarlo.

Diego. ¿Cómo, José, hubo danza?

Rob. Nada de eso, tío.

Diego. ¿Pues á qué...

Rob. Ya no quiero á Inés.

Diego. Y ¿en qué estriba tal mudanza, cuando ayer noche me decias: tío, tendré que dejarla yo que quisiera llevarla...?

Rob. Aquello fué tonterias.

Diego. Nada me ocultes Robre. (*se levanta*) porque testigo es el cielo que por tu bien me desvelo... cese el temerario empeño.

No te obstines en negar que en tu contra va á volver.

¿En dejar una mujer hallas para que estrañar?

Rob. Mucho menos ciertamente si la deajo y no se mata; por un gran pozo de plata y una huri de esbelta frente.

Diego. Hola, hola... bien, muy bien.

Rob. Dos amantes tengo en ciernes.

Diego. Pues es conquista de viernes.

Rob. Y de sábados tambien.

Diego. Y dígame el caballero, ¿dónde en tan buenos auspicios...

Rob. Ensayé mis ejercicios? en casa de un zapatero.

Diego. ¿Y yo crédito he de dar?

Rob. Parece que os maravilla que sentado en una silla sea fácil conquistar.

A una sílfide, una huri ó llámala como quiera, lo cierto que es la primera, mujer que me gustó á mí.

Que es rica y viste á lo lujo, hermosísima á cual mas y comprendéis ya, sin mas, que á este corazón sedujo.

Diego. Mas con tanto alambicar y tanta alegría, aun no sé cómo ha sido.

Rob. Lo diré.

Diego. Después lo podrás contar, que ahora á mi cuarto me voy, y en él estaré, que infiero que no puede el zapatero

hacerse esperar...

Rob. Ya estoy.

Diego. Lo que si debes hacer de esta original tragedia,

Rob. O mejor dicho, comedia.

Diego. Comedia.

Rob. Vamos á ver.

Diego. Es tu papel estudiar con mucha aplicacion.

Rob. Tocante á declamacion, tio, no hay que aconsejar.

Porque tiene mas parola esta lengua de...

Diego. Bien, bien *(entra en su cuarto.)*

Rob. Que no tiene... no sé quién en toda su barcarola.

ESCENA II.

Rob. Pues señor, lindo suceso cuando venga el zapatero; pero ¿qué me importa eso? lo primero es lo primero.

¡Oh tío! por Barrabás, que aunque su ocurrencia es tuna, la acato; pues mi fortuna ha labrado. ¿quiero mas?

Esta mañana me fui, obediente á sus mandatos, á buscar los mentacatos de Pablo y Miguel; y allí, en casa el segundo, vi en un sillón recostada, señorita, que anonada con su mirada hechicera, del hombre cuanto pudiera de la mujer todo ó nada.

Digo que si hasta el presente mujeres detesté yo, con su mirada hirió mi corazón y mi frente.

¿Mi corazón? ciertamente que ahora latiendo está.

¿Mi frente? me trae ¡ah! su imagen, que es de ángel puro, y en trance tal, de seguro quien no se rinda no habrá.

(pausa.)

Muy entusiasmado estaba

Miguel postrado en el suelo cuando medida tomaba del lindo pié, que ostentaba el angelito del cielo.

Y entrando en conversacion dulce, prolija y dichosa conmigo, declaracion me hizo, con resignacion, de serme sincera esposa.

Mencionándome riquezas, que un todo hacen feliz, la dije ¡oh! me interesas: y ella dijo: soy actriz con muy notables proezas.

Y si conmigo ser rico quieres, á la par que esposo, debes ser tú tambien cómico, y besándola su pico cómico, dije, gracioso.

Dejemos de alambicar que el tiempo urge; y es mejor, para mi amor demostrar un soneto dedicar á la prenda de mi amor

(Va á la mesa y escribe. Sale Inés con mucha precaucion por la puerta del fondo en cuyo umbral se queda.)

ESCENA III.

Inés. Contentadizo y alegre está escribiendo Robreño; yo descubriré el objeto de esta alegría sin freno.

Porque á Inesita, José, perspicaz y astuta en todo, no se la pegan poetas, sabios, ni menos los tontos.

Acercándomele iré, y echando á la vuelta el ojo, pasaré al campo revista por si hay en campaña un moro.

Y á ser, como bien pudiera, el tal moro mitológico, diré á Robreño perdone de este mi paso celoso.

Mas si el moro está en campaña con sus faldas y su moño, diré á José con desprecio: quiero ver la cara al moro.

ESCENA V.

(Va acercándose á Robreño de puntillas y lee lo que escribe por encima de su hombro.)

Cuidadito no caigamos,
(lee) á Margarita, soneto.
¡Ah!

Rob. ¿Quién anda por aquí?
¡pero Inesita! ¡qué es esto!

Inés. No te acerques, hombre cruel,
ni me hables.

Rob. Inés, te ruego...

Inés. Y yo á escucharte me niego
y te rasgo este papel.
(Rasga el papel que escribia Robreño.)

Mucho te pesa: maldita
la aficion, José, que tuve
de tí, si...

Rob. Calla, alguien sube.

Inés. Este alguien es Margarita.

(Sale un aprendiz zapatero con un par de botas.)

ESCENA IV.

Apr. ¡Ah de casa!

Rob. ¿Qué alborotas?

Apr. ¿D. Diego?

Rob. Aquí está él.

(Sale Diego de su cuarto.)

Apr. Me manda el señor Miguel
á que le traiga las botas.

Diego. Hombre, habeis tardado un año.
¡Vamos á verlas!

(Se calza la bota del pié derecho.)

Rob. ¿Qué tal?

Diego. Lo que es esta no val mal.

(Se calza la otra.)

Rob. ¿Y esta otra?

Diego. Que me hace daño:
quita, Robreño, por Dios.

(Robreño se la quita.)

¡Ay Jesús!

Apr. Pues, caballero,
que son iguales yo infiero.

Diego. No son iguales las dos.
Esta te la llevarás,

y dirás que la haga á Miguel
lo mejor que conozca él,

y despues la traerás.

Apr. Está bien: abur.

(Vase el aprendiz por la puerta de entrada,
Inés por la del fondo.)

Diego. ¿Qué tal?

(Mostrando la bota que lleva calzada.)

Rob. Lo que es el precio es barato.

Diego. Pues no hay como un mentacato
para pagador cabal.

(Entra en su cuarto.)

(Robreño solo contempla el papel que Inés le
ha rasgado.)

Rob. Pedacitos de papel,
que con tanto afan he escrito,
perspicaz, génio maldito
de mujer infame y cruel.

¿Por qué desahogar con él
de tus celos la injusta ira?

Vil mujer, con tiento mira
que si mi poder te alcanza,

ha de ser cruel mi venganza,
venganza que al orbe admire.

(Sale otro aprendiz con un par de botas.)

Apr. Deo gracias.

Rob. Vamos al juego
segunda vez, voto al diablo.

Apr. De parte del señor Pablo
las botas del señor Diego.

(Robreño llama á la puerta del cuarto de su
tio: Inés asoma por la del fondo.)

Inés. Bueno, bien: san Nicodemus,
¿otro zapatero? ¡oh!
una bota aquel dejó;

aquí hay maula, escuchemos,
(D. Diego sale de su cuarto.)

ESCENA VI.

Diego. Hombre, habeis tardado un año;
vamos á verlas.

Rob. ¿Que tal?

(Se calza la bota del pié izquierdo.)

Diego. Lo que es esta no va mal.

(Se calza la otra.)

Rob. ¿Y esta otra?

Diego. Que me hace daño;
quita, Robreño, por Dios.

(Robreño se la quita.)

Inés. ¡Es el mismo Padre nuestro!

Apr. Pues á mí me ha dicho el maestro
que son suyas estas dos.

Diego. ¿Qué son mias? ¡Voto al diablo!
Mira, esta la llevarás

al señorito don Pablo
y que la aplique dirás
remedio á su grave mal
y muy pronta curacion
esto sin mas remision.

Apr. Está bien. (*vase.*)

Diego. Anda, animal.

Rob. Un ardid mas económico
yo no lo he visto jamás.

Diego. Pues apréndelo, y lo sabrás
para cuando seas...

Rob. (*ap.*) Cómico.

(*Sale Inés cantando.*)

Inés. (*canta*) Del Tajo en la amena orilla,
paciendo estaba el ganado
un pastor, que era adorado
de una linda pastorcilla.

Diego. ¿Nada la dices, Robreño?
¡ni aun mirarla siquiera!
¡mírala qué retrechera!

Rob. Dejadme, que es fuerte empeño ...

Inés. Eso es, dejadle, señor;
¿á qué molestarle ahora?
si él no me quiere, en buena hora:
otro me querrá mejor.

(*Va á irse y se vuelve con arrogancia.*)

Mas si mi saber no alcanza
á metamórfosis tal,
Robreño, juro formal
que ha de ser cruel mi venganza.

(*Vase por la puerta de entrada.*)

Rob. Siendo así tan orgullosa
y en todo tan altanera,
¿cómo quererla pudiera
solo por su faz hermosa?

(*D. Diego va á hablar.*)

No me digais nada, tío,
que á saber vos las razones,
gracias diéraisme á millones
del noble proceder mio.

Diego. Dejo á Inesita, si;
y pues cerca está la noche,
voy á ver si hallo algun coche
que se lleve eso de aquí.

(*Señalando el baul y la maleta.*)

*D. Diego entra en su cuarto, del cual sale
después con sombrero y baston. Robreño
recoje los pedazos de papel.*)

Diego. (*saliendo.*) ¿Ya todo corriente está?

Rob. Está.

Diego. Silencio, si viene alguien.

Rob. Bien,

Diego. ¡A ver cómo nos saldrá!

Rob. Nadie sabrá.

Diego. Pronto el coche aquí eslará;
ten tú el equipaje á punto
y lo bajaremos junto.

Rob. Está bien. Nadie sabrá.

(*D. Diego vase por la puerta de entrada: al
salir se halla con Inés, que entra con un
jarro.*)

Diego. Adios, niña.

Inés. Abur, señor.

(*Robreño la detiene.*)

Rob. Escúchame.

Inés. ¡Quita allá! (*Rechazándole.*)
No he de escucharte; ya habrá
quien te escuche algo mejor.

(*Vase por el fondo.*)

Rob. ¿Qué me importa tu desden
si para nada te quiero?

¿qué me importa, si prefiero
Margarita, que es mi eden?

Y ¡no ha venido!... mejor,
que no está hecho el soneto.

¡Ah! Inesita, yo prometo
dar el pago á tal valor.

(*Mostrando los pedazos de papel.*)

ESCENA VII.

(*Sale Miguel y su aprendiz que trae una bota.*)

Miguel. ¡Ah de esta casa!

Rob. ¿Quién es?

Mig. ¡Señor Diego!

Rob. Fuera está.

Mig. Del par de botas la cuenta
venia ahora á cobrar.

Rob. Pues no encontrándole en casa,
mas tarde podeis tornar,

Mig. Es que de aquí no me salgo...

Rob. Sentaos si os place.

Mig. Ya,
¿acaso vengo á aguardarme?

Rob. Pues ¿qué quereis?

Mig. Lo sabrás;
quiero la bota ó el dinero.

Rob. Cuando mi tío vendrá.

Mig. Lo quiero ahora, zaguango.

(*Inés asoma por el fondo.*)

Rob. No grite V. ¡voto á san!

porque de un sillatazo
le rompo á V... (*enarbolando una silla.*)

Mig. *(riendo.)* Ja, ja, ja.
aprendiz, llevemos esto;
mas que la bota valdrá.

(Miguel y el aprendiz toman el baul.)

Rob. El ser, Miguel, tan osado
muy caro le va á costar.

(va á descargar la silla.)

Mig. Robreño, eres harto jóven,
y así te he de enseñar
que donde la razon sobra
el valor no pueda náa.

(Le da un empujon y se marcha llevándose el baul y dejando la bota. Robreño cae tirando la silla.)

Inés. *(ap.)* Venganzas de un pecho noble.

Rob. ¡Ay Jesús, estoy molido!*(se levanta)*

Inés. *(ap.)* Lo que estás es abolido.

Rob. ¡Dios! si hemos perdido doble.

(Sale Pablo y su aprendiz que trae una bota.)

ESCENA VIII.

Pablo. ¡Ah de casa!

Rob. *(ap.)* ¡Voto á España!

Pablo. ¿Señor Diego?

Rob. Fuera está,

Pablo. Pues aquí la bota va *(la deja.)*
y la cuenta en su compañía;
¿qué dice V?

Rob. Ya lo siento,
esperaos.

Pablo. No me espero.

Rob. Pues marchaos.

Pablo. No lo quiero.

Rob. Asentaos.

Pablo. No me asiento

Rob. Pues, ¿qué quereis?

Pablo. Vais á verlo,
aprendiz, voto á Sevilla!

(El aprendiz toma la maleta y se va riendo á carcajada suelta. Robreño enarbola una silla, en cuya posicion se queda hasta que están fuera de la escena.)

Pablo. Marchemos.

Rob. Con esta silla... *(la suelta.)*
todo hoy vamos á perderlo.

Quedamos sin equipaje
y la hora de marchar
pronto en el reloj va á dar.

¿Cómo hacer pues el viaje?

Ay Jesús ¿quién pudo, quién...
yo me vuelvo loco, si;

¿qué dirá el tío de mí?

¿qué dirá el tío... *(se cae en una silla.)*

Inés. *(ap.)*

Muy bien.

(Sale Nolasco, seguido de varios acreedores.)

ESCENA IX.

Nol. Ah de casa!... señor poeta,
muy tranquilo duerme V.

Rob. ¿Acaso no dormiré?

Inés. *(ap.)* Ha perdido la chaveta.

Nol. ¿Y su tío?

Rob. Está fuera.

Nol. Pues V. nos va á pagar
cuanto él nos debe.

Rob. ¿Jugar
quereis conmigo?

Nol. Pudiera.

Y si no nos paga pronto
de todo, se queda en cueros.

Rob. Tal hazaña, caballeros,
es de hombre cobarde y tonto.

Si para dejar en cueros
á un jóven de veinte y un años
venis en número tamaño,
valientes sois, caballeros.

Nol. ¡Voto á brios!... Si V. contara
sobre de estos once mas,
yo solo, por Barrabás,
sin todo esto le dejara.

Acr. Bien.

Rob. Pues ya que alijerado
de estos once ando hoy,
que no hareis, juro á quien soy,
todo cuanto habeis hablado.

Acr. A probarlo.

Nol. Pronto si;

(Robreño y Nolasco luchan á brazo enlazado despues secaen, yendo el primero debajo.)

Acr. Ja, je, je se fué debajo.

Rob. ¡Ay, tío, cuánto trabajo!

(Dos de los acreedores ayudan á Nolasco para desnudar á Robreño, que lo dejan en traje de dormir, esto es: en mangas de camisa, calzoncillos blancos y medias, que serán negras. Los demás cogen los pocos muebles que habrá en la escena.)

Nol. Fresquito andarás así;

aunque su valor es poco
algo ganamos con ello.

(Señalando los muebles.)

Robreño, esto por aquello
jugamos loco con loco.
(*Vanse todos. Robreño se queda tendido; sale
Inés.*)

ESCENA X.

Inés. ¿Qué haces, Robreño, así?
Rob. ¡Ay, Inés, cuánto he sufrido!
Inés. ¿Qué haces, Robreño, tendido?
Rob. ¡Ay Inés, cuánto sufrí! (*se levanta.*)

Mi tío, ¡maldito hombre!
alejarse ha pretendido,
dejando deudas pendientes,
de esta ciudad maldecido.

Y yo, misero encargado
del papel el mas impio
he sido en esa comedia
expiador de sus delitos.

He perdido, Inés, la ropa,
único equipaje mio,
y ahora tendré que cubrirme
con la hoja de algun lirio.

He perdido á la huéspedea
de esta humil sala el aliño
y tambien su equipaje
todo ha perdido el tío.

Mas lo que á saber no alcanzo
(porque es, Inés, un misterio)
cómo los acreedores
llegaron así á olerlo.

Inés. Todo en el mundo se sabe,
como dice aquel proverbio:
mas ¿quién es esa señora
con semblante altivo y regio?

ESCENA XI.

Dichos y MARGARITA.

Rob. Margarita, á vuestros piés.

Marg. Levantad, mi Robreñito,
teneis calor?

Rob. Un poquito.

Marg. ¿Y no frio? vaya pues...

Rob. ¿O? maravilla? en buena hora.

Marg. ¿En el invierno calor?

Rob. ¿Es extraño?

Marg. Si, señor.

Rob. Pues asentaos, señora.

(*Se asienta al suelo.*)

Hermosa, no tengo ropa.

Marg. ¿Y su tío?

Rob. La que lleva.

Marg. Mas...

Rob. Estoy hecho una breva,
una breva y una sopa.

Marg. No entiendo.

Rob. Mi tío ¡oh! (*levantándose.*)
debe duros á trompones.

Marg. ¿Debe acaso mil millones?

Rob. No tanto, señora, no.

Marg. Pues si todo eso debeira,
yo se lo pagara todo;
que no hay de angustiarse modo
cuando el todo es friolera.

Mas, ¿su tío?

Rob. Héle aqui (*Diego entra.*)

Diego. Señorita, á vuestros piés.

Rob. Tío, la señorita es
mi sílfide y hermosa hurí.

Diego. Yo celebro el conocerla

Rob. ¿Nada mas, tío? ¡Barrabás!

Diego. ¿Acaso hay mas?

Rob. El tenerla
por sobrina.

Diego. Si que es mas.

Marg. Yo soy, caballero, actriz.

Rob. Escuchad este diseño;
siendo cómico Robreño,
será con ella feliz.

Diego. ¿Conque pretendéis casaros?

Marg. Si V. lo contrario...

Diego. No;

que se case quiero yo;
mas una cosa he de hablaros.

Cuando jóven zascandil
he sido siempre á cual mas:
y así ahora...

Marg. No habéis mas:
aquí hay de duros tres mil;

(*saca una bolsa.*)

si debéis aun mas, señor...

Diego. Ni tanto tampoco.

Marg. ¿No?

pues todo esto os doy yo; (*se le dá.*)
pagad al acreedor.

Diego. Con lo que sobra mé irá
á mi pueblo esta noche.

Cochero. (*saliendo*) Señor, abajo está el
coche.

(*Diego reconoce la escena, Robreño é Inés
rien.*)

Rob. Inés, ja, ja.

Diego. Y ¿qué es?

Rob. Lo diré.

Los acreedores fieros
cual leones han entrado,
y todo se lo han llevado,
dejándome así, en cueros.

Diego. ¿Quién pudo decirles?

Inés. Yo.

Rob. Diego. ¡Tú, Inesita, tú!

Inés. Yo, si:

¿recordais que os prometi
venganza terrible?

Diego. ¡Oh!

Inés. Oí todo cuanto hablasteis;
todo he visto, cuanto hicisteis:
me he vengado, y muy bien visteis
como de mí no os burlasteis.

Señora, amaba á Robreño:
mas ya que él os ama ahora,
yo desisto, gran señora,
de mi pertinaz empeño.

(Todos los acreedores y zapateros vuelven á entrar con todo lo que se han llevado.)

ESCENA XII.

Nol. Vedle allí.

Todos. Sr. D. Diego...

Diego. Ea, señores, callad;
hoy todo se va á pagar:
¡oh! de alegría estoy ciego.

(Les paga y se marchan. Inés se va por la puerta del fondo.)

Rob. á Marg. Ahora quisiera saber
qué comedia es la elegida.
para mi primer salida

Marg. Héla aquí. *(le da un librito.)*

Rob. *(lee)* No puede ser
el guardar una mujer.

Pues yo una décima haré
al público dedicada,
y si de él es aceptada,
complacido quedaré
y él me dará una palmada. *(escribe.)*

(Dejando de escribir.)

De alegría harto inconfusa
está mi mente, señora.
Aqui está.

Marg. Leedla ahora,
separos cuál es su musa

Rob. *(lee.)* Hoy, público, á quien adoro,
á tus aras me presento,
y con mi corto talento
toda tu piedad imploro:
que soy incapaz no ignoro
de ponerme á tu presencia;
pero como la indulgencia
ha sido siempre tu escudo,
que me dispenses no dudo
disimulo y asistencia.

Marg. Eres Robreño...

Rob. Poetastro.

Marg. Gran poeta iba á decir.

(Inés saliendo y con tono burlesco.)

¡Qué risa si va á salir
en la Abadía de Castro!

Aunque á mi entender, Robreño,
ya que soñaste delicias,
eligiera por primicias
el drama *La vida es sueño*.

Composicion es muy hermosa,
digna de su autor y su fama
é hiciera despues del drama.

Rob. UN BOFETON *(se lo dá.)*

Marg. Y SOY DICHOSA.

(Diego, que ha acabado de pagar á los acreedores.)

¿Qué es lo que has hecho atrevido?
así paga los consejos

Rob. Los consejos son malejos
si son dados á un marido.

(Abraza á Margarita.)

Diego. En fin, ya se ha concluido:

Inesita, eso es nada;
lo sé; fuiste ultrajada,
y el remedio podrá ser
(Al Público.)

á quererlo conceder
el favor de una palmada.

FIN.

Se hallará de venta en casa los sucesores de Antonio Bosch, calle del Boi de la Plaza Nueva, núm. 12. tienda.

Barcelona.—Imp. de Narciso Ramirez y Comp.ª, pasaje de Escudillers, núm. 4.—1877